

BDC-Favelas Explorer: Portal web para acesso e disseminação de informações sobre favelas a partir de dados de observação da Terra

Fabiana Z. Vieira,¹ Gabriel Sansigolo, Antônio M. Vieira, Karine Ferreira, Gilberto R. Queiroz

INPE, São Jose dos Campos, SP

Flávia F. Feitosa

UFABC, São Bernardo do Campo, SP

Resumo

As favelas brasileiras carecem de informações precisas e acessíveis sobre sua dimensão, localização e evolução temporal. O sensoriamento remoto orbital e dados de drones oferecem oportunidades para suprir essa lacuna, mas faltam plataformas que integrem e disponibilizam esses dados de forma eficiente. A produção de informações sobre favelas enfrenta limitações como a falta de dados prontos para análise, a dificuldade de integrar múltiplas fontes (imagens de satélite e dados de drones) e a necessidade de interfaces acessíveis para diferentes públicos, incluindo pesquisadores, gestores e moradores. Para superar esses desafios, o projeto BDC-Favelas propõe uma instância baseada na plataforma Brazil Data Cube (BDC), desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A iniciativa incorpora dados de alta resolução espacial e temporal, desenvolve estratégias para gerar indicadores sobre favelas e cria um ambiente de *Data Science* com técnicas de aprendizado de máquina, integrando conhecimento local. Embora existam plataformas de análise de dados de sensoriamento remoto, poucas são voltadas especificamente para favelas, com interfaces intuitivas e níveis diferenciados de acesso. Nosso trabalho contribui na forma de um visualizador personalizado denominado BDC-Favelas Explorer que permite busca espaço-temporal, visualização de séries temporais e filtros para análise de dados. A plataforma facilita o acesso e a disseminação de informações sobre favelas, promovendo maior compreensão e gestão desses territórios.

1 Introdução

As favelas brasileiras representam um desafio significativo para o planejamento urbano e a gestão de políticas públicas devido à carência de informações precisas e acessíveis sobre sua dimensão, localização e evolução temporal [3, 5]. Tradicionalmente, a produção de dados sobre esses territórios enfrenta limitações tecnológicas, dificultando a geração de análises consistentes. Nesse cenário, o sensoriamento remoto orbital (SR) e os dados obtidos por *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS), também conhecidos como drones, surgem como ferramentas promissoras para suprir essa lacuna, permitindo o mapeamento e o monitoramento contínuo dessas áreas.

Apesar do potencial dessas tecnologias, faltam plataformas que integrem e disponibilizam dados sobre favelas de forma eficiente e sistemática. As principais limitações incluem a ausência de dados prontos para análise (*Analysis Ready Data* – ARD), a dificuldade de harmonizar múltiplas fontes de dados [8] e a falta de interfaces acessíveis para diferentes públicos, incluindo pesquisadores, gestores públicos e os

¹fabiana.zioti@inpe.br

próprios moradores. Essas barreiras podem acabar impedindo a produção de indicadores confiáveis e a implementação de políticas baseadas em evidências. Essas limitações demandam inovações tecnológicas que permitam não apenas a agregação de dados, mas também sua disponibilização em formatos acessíveis e úteis. Além disso, é necessário incorporar conhecimento local e especializado no processamento dessas informações, garantindo que as análises reflitam a realidade complexa das favelas.

O projeto Brazil Data Cube (BDC), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), já oferece uma infraestrutura para a produção de cubos de dados multidimensionais a partir de imagens de sensoriamento remoto [1]. No entanto, sua aplicação específica para favelas requer adaptações, como a incorporação de dados de alta resolução espacial e temporal, além do desenvolvimento de funcionalidades que permitam a análise integrada com técnicas de aprendizado de máquina.

O BDC-Favelas (Cubo de Dados para Favelas), vinculado ao CEFAVELA (Centro de Estudos da Favela), é uma iniciativa que visa enfrentar esses desafios para a produção de informações sobre as favelas brasileiras, utilizando dados de sensoriamento remoto orbital, obtidos por satélites de observação da Terra, e dados de produção não sistemática, derivados de missões de RPAS. O projeto BDC-Favelas busca construção de uma plataforma nacional de dados geoespaciais com foco em favelas e territórios populares, com tecnologias desenvolvidas no âmbito do projeto BDC. Esses dados serão disponibilizados através de um portal web, o BDC-Favelas Explorer, garantindo o acesso aberto e gratuito aos dados.

Nosso trabalho contribui na forma de um visualizador personalizado denominado BDC-Favelas Explorer que permite busca espaço-temporal, visualização de séries temporais e filtros para análise de dados. A plataforma busca incorporar novos dados e mosaicos com maior resolução espacial e temporal no BDC, incluindo coleções de dados abertos de sensoriamento remoto, imagens de alta resolução obtidas por drones e novos conjuntos de dados integrados ao cubo como grades. A plataforma facilita o acesso e a disseminação de informações sobre favelas, promovendo maior compreensão e gestão desses territórios.

2 Materiais e Métodos

O BDC está produzindo dados de grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto de média resolução para todo o território nacional. Os dados distribuídos são ARD, atendendo os requisitos para serem utilizados por aplicações [2, 4]. Os dados do projeto são divididos em categorias: Coleção de Imagens, Cubos de Dados, Mosaicos e Classificações. Além desse grande volume de dados, o projeto desenvolve uma plataforma computacional para processar e analisar esses dados aplicando métodos de aprendizado de máquina e análise de séries temporais de imagens. A plataforma possui uma gama de tecnologias que incluem serviços web, aplicativos de software e ambientes de computação interativa. Com esse arcabouço tecnológico, estão sendo produzidos mapas de LULC (*Land Use and Land Cover*) [6] a partir desses cubos de dados, gerando informações para o território brasileiro.

2.1 BDC-Stack

STAC (*SpatioTemporal Asset Catalog*) é uma especificação desenvolvida através da colaboração entre várias organizações para aprimorar a busca interoperável de imagens de satélite. Ele define uma estrutura JSON que pode ser facilmente extensível [7]. Os documentos Catálogos STAC e Coleções STAC são usados para organizar o catálogo hierarquicamente. Eles fornecem informações gerais sobre as coleções.

O BDC-Catalog (*Brazil Data Cube Image Metadata Catalog*) é um módulo de armazenamento de metadados de imagens para imagens de observação da Terra. O módulo lida com coleções de imagens de observação da Terra e cubos de dados. BDC-Catalog é o pacote básico para outros softwares do projeto BDC. Por exemplo, a implementação do *Brazil Data Cube Spatiotemporal Asset Catalog* (BDC-STAC) e o *Brazil Data Cube Collection Builder* dependem dele.

2.2 BDC-Explorer

O BDC-Explorer é um portal web que tem um conjunto de funcionalidades para visualizar, explorar e realizar o download de imagens utilizando a busca espaço-temporal. O BDC-STAC é o principal serviço

utilizado pelo BDC-Explorer para acesso aos dados. O BDC-Explorer também fornece a visualização em gráficos de serviços disponíveis pelo projeto BDC, como o WTSS (*Web Time Series Service*) responsável pela extração de séries temporais das imagens de sensoriamento remoto, e WLTS (*Web Land Trajectory Service*), serviço que recupera trajetórias de uso e cobertura da terra provenientes de diversas fontes de dados, como dos projetos de monitoramento do INPE, o PRODES e TerraClass.

2.3 Dados

O estudo de caso produzido fez uso de imagens de SR e ARD. As imagens de satélite são determinantes nesse tipo de tecnologia, dada a taxa de revisita periódica, permitindo a produção constante de informações sobre a região de interesse. Porém, se comparadas com as imagens de drone, essas imagens possuem resolução espacial mais baixa. Os drones obtêm imagens na escala de centímetros, o que gera dados com maior resolução espacial, possibilitando a produção de informações mais detalhadas da região. Entretanto, a obtenção desse tipo de dado depende do trabalho em campo de pesquisadores, o que nem sempre ocorre periodicamente. Portanto, os dois tipos de dados produzidos se complementam, provendo informações consistentes e relevantes sobre as favelas. O desenvolvimento de um modelo de catalogação e disponibilização de dados de drones é uma contribuição não só para o BDC-Favelas, mas também para a plataforma do BDC como um todo, abrindo novas possibilidades para a produção de dados e informações.

3 BDC-Favelas Explorer

Para a construção da nova instância do BDC-Explorer, específico para o projeto BDC-Favelas, foi necessário a customização e utilização de infraestrutura e serviços já consolidados no BDC. Uma instância do banco de dados PostgreSQL/PostGIS, onde estão organizados os dados e metadados do BDC-Favelas e está configurado o módulo BDC-Catalog.

Para fornecer aos usuários os metadados necessários para acesso aos dados do BDC-Favelas que serão catalogadas, também foi configurada uma instância do serviço STAC que faz uso do banco de dados com o modelo do BDC-Catalog. Juntamente a essa infraestrutura de backend, o BDC-Explorer foi customizado para estar alinhado com a identidade visual do CEFAVELA, que traz as características das paisagem das favelas e elementos que compõem esses territórios. A Figura 1 apresenta a página inicial do portal web, BDC-Favelas Explorer.

Figura 1. Página Inicial BDC-Favelas Explorer

Através dessa aplicação web, os usuários podem acessar e visualizar de forma gratuita os dados disponibilizados pela equipe do projeto em um mapa interativo, usando um componente de controle temporal.

4 Resultados e Discussões

Com o objetivo de avaliar a capacidade da plataforma em integrar e disponibilizar dados, foram publicados dois produtos de dados específicos, são eles: o mosaico trimestral, a partir de imagens da coleção CBERS-4A/WPM - *Multispectral and Panchromatic Bands Fusioned*, referentes ao ano de 2024, para a região do ABC Paulista, tradicionalmente formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. E os mosaicos provenientes dos dados RPAS; obtidos durante o estudo piloto realizado na cidade de Mauá (SP), com voos realizados nas áreas de Jardim Zaíra e Vila Carlina. Este estudo foi feito por pesquisadores do INPE e da Universidade Federal do ABC (UFABC), além do apoio da Prefeitura de Mauá e da Defesa Civil. Essa abordagem visa validar a funcionalidade do sistema com dados reais, bem como verificar a eficácia do processamento e disseminação de informações. Na Figura 2 é visualizado o Mosaico da Missão Jardim Zaíra.

Figura 2. Mosaico Missão Jardim Zaíra

Este trabalho resultou na criação da primeira versão, como prova de conceito, da plataforma BDC-Favelas Explorer, que visa facilitar o acesso e a disseminação de informações sobre favelas, promovendo uma maior compreensão e gestão desses territórios. A plataforma foi validada por meio da publicação de duas coleções de dados, uma composta por imagens orbitais e outra obtidos via RPA, demonstrando sua capacidade de integrar diferentes fontes de informação. Atualmente, encontra-se operacional e acessível em <https://geolab.inpe.br/bdc/favelas/explorer>.

Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio financeiro, por meio do processo nº 22/12259-8, destinado ao Centro de Estudos da Favela (CEFAVELA).

Referências

- [1] K. R. Ferreira, G. R. Queiroz, R. F. B. Marujo e R. W. Costa. “BUILDING EARTH OBSERVATION DATA CUBES ON AWS”. Em: **Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.** XLIII-B3-2022 (2022), pp. 597–602. DOI: [10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2022-597-2022](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2022-597-2022).
- [2] Karine R. Ferreira, Gilberto R. Queiroz, Lúbia Vinhas, Rennan F. B. Marujo, Rolf E. O. Simoes e et al. “Earth Observation Data Cubes for Brazil: Requirements, Methodology and Products”. Em: **Remote Sensing** 12.24 (2020). ISSN: 2072-4292. URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/24/4033>.
- [3] Flávia da Fonseca Feitosa, Gilmara da Silva Gonçalves e Luis Felipe Bortolatto da Cunha. “Capítulo 5 – Aglomerados Subnormais e Núcleos Urbanos Informais: Uma Análise Comparativa”. Em: **Núcleos Urbanos Informais: Abordagens Territoriais da Irregularidade Fundiária e da Precariedade Habitacional**. Ed. por Cleandro Krause e Rosana Denaldi. 1ª ed. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2022. ISBN: 978-65-5635-044-8. DOI: [10.38116/978-65-5635-044-8/capitulo5](https://doi.org/10.38116/978-65-5635-044-8/capitulo5).
- [4] Vitor C. F. Gomes, Gilberto R. Queiroz, Karine R. Ferreira, Edzer Pebesma e Claudio C. F. Barbosa. “Brazil Data Cube Workflow Engine: a tool for big Earth observation data processing”. Em: **International Journal of Digital Earth** 17.1 (2024), p. 2313099. DOI: [10.1080/17538947.2024.2313099](https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2313099).
- [5] Jeroen Johannes Klink e Rosana Denaldi. “The properties of rent, real estate and urban reform in the contested appropriation of space in contemporary Brazilian favelas”. Em: **Progress in Planning** 198 (2025). The properties of rent, real estate and urban reform in the contested appropriation of space in contemporary Brazilian favelas, p. 100987. ISSN: 0305-9006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.progress.2025.100987>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305900625000455>.
- [6] Rolf Simoes, Gilberto Camara, Gilberto Queiroz, Felipe Souza, Pedro R. Andrade, Lorena Santos, Alexandre Carvalho e Karine Ferreira. “Satellite Image Time Series Analysis for Big Earth Observation Data”. Em: **Remote Sensing** 13.13 (2021). ISSN: 2072-4292. DOI: [10.3390/rs13132428](https://doi.org/10.3390/rs13132428). URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/13/13/2428>.
- [7] Rolf Simoes, Felipe Carvalho de Souza, Matheus Zaglia, Gilberto Ribeiro de Queiroz, Rafael D. C. dos Santos e Karine Reis Ferreira. “Rstac: An R Package to Access Spatiotemporal Asset Catalog Satellite Imagery”. Em: **2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS**. 2021, pp. 7674–7677. DOI: [10.1109/IGARSS47720.2021.9553518](https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9553518).
- [8] Fabiana Zioti, Karine R. Ferreira, Gilberto R. Queiroz, Alana K. Neves, Felipe M. Carlos, Felipe C. Souza, Lorena A. Santos e Rolf E.O. Simoes. “A platform for land use and land cover data integration and trajectory analysis”. Em: **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation** 106 (2022), p. 102655. ISSN: 1569-8432. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102655>.